

Последствия: заблуждение и удерживание

Горячкин Дмитрий Геннадьевич
г. Красноярск

В своей статье, опубликованной в журнале 52я Международная научная конференция ЕНО июнь 2019, стр11, «Закон несуществующего действия», я доказал существующую материю всего – желания. У него есть два последствия – заблуждение и удерживание, которые, хоть и последствия, но являются желанием.

Итак, заблуждение. Через это последствие желание генерирует само себя. Это последствие настолько искусно, что человек, заблуждаясь, сам и только сам, думает, что он прав. Заблуждаясь, человек на сто процентов уверен, что всё что он видит, слышит, трогает, пробует, чувствует существует и это и есть правда, но это не так, не всё. Например – масса или тяжесть. Казалось бы, что вес существует, потому что он везде, вокруг нас и мы сами тоже вес. Однако, как я уже писал в своей статье, применяя мой закон, «закон несуществующего действия», у массы или тяжести нет начала и окончания, а последствия полностью схожи с притяжением Земли. Это значит, что массы или тяжести не существует как материи. Физика утверждает, что на Земле все материи, и в том числе сама Земля, имеют массу. Все материи разнородные, имеют разный состав. И если бы в них была масса, которая тоже должна являться материей, то все материи должны быть похожи друг на друга. Но ничего подобного нет и это тоже служит доказательством отсутствия массы. Доказательством служит и тот факт, что, космонавт, который находится в открытом космосе не сможет себя взвесить и свой вес не чувствует. Это значит, что всё что есть на Земле на самом деле не обладает тяжестью, а становится тяжёлым только за счёт притяжения Земли. Если притяжение Земли исчезнет, то всё на Земле будет невесомым, потому что невозможно притягивать то, что имеет массу. Потому что притяжение как действие везде на Земле совершенно одинаковое, равномерное, а у разных тел разная масса. Каким образом одинаковое действие – притяжение, одинаково притягивает разные по массе тела? Это возможно только в одном случае, если все эти тела не имеют никакой массы вообще, и поэтому они легко поддаются притяжению и притягиваются абсолютно идентично.

В своей статье «Закон несуществующего действия» я доказал существование материи желания. Это материя Я ХОЧУ, она хоть и существует, но ничего не весит. Я ХОЧУ не обладает никаким весом. Доказывает невесомость Я ХОЧУ одновременное появление в миллиардах местах. Имея хоть какую – нибудь массу это сделать невозможно. Как я уже писал в своей статье <https://zen.yandex.ru/media/id/5ce2d382bf108700b240a5ff/evoliuciia-kotoroi-ne-bylo-chast-5-obobscenie-5cecd107da618900b37d68f4> с рождения человеку закладывают Я ХОЧУ, ежедневно, слой за слоем и с какого – то момента маленький человек начинает помнить, что было вчера. Вот так, слой за слоем, и появляется ЧЕЛОВЕК. Например, за 50 лет скоплением становится Я ХОЧУ, то есть человек? Имеет ли это хоть какую – нибудь массу? Нет, по-

тому, что каждый человек знает и чувствует- желания невесомы. Я доказал, что желание является первичной материей всего и это значит, что когда первичная материя ничего не весит, то и всё, что на базе её создано, тоже ничего не весит. Это значит, что Земля не имеет веса, это значит, что Солнце не имеет веса, потому что, если бы Земля, Солнце или какие – нибудь другие звёзды имели вес – они бы не могли находиться в космосе, он же вакуум. Вакуум не имеет веса и всё, что в нём находится тоже не имеет веса. И Земля, которая находится, прямо сейчас в вакууме, и вращается, всё время одинаково только потому, что она невесома. Вся вселенная не имеет веса, это всего лишь заблуждение, но насколько оно искусное.

Заблуждение и есть притяжение. Применяя мой закон, я увидел, что и само притяжение Земли является несуществующим действием. Где у притяжения на Земле непосредственное начало? Какая материя на Земле генерирует притяжение? И если такая материя есть, то за счёт какой функции она это делает? Ни глина, ни песок, ни вода, ни лесной массив, ни горы и не полезные ископаемые не обладают функцией притяжения, а значит и притягивать не в состоянии. Вывод: на Земле не существует материи, которая может генерировать притяжение, это значит, что у этого действия нет начала. Кроме этого, притяжение – очень мощная материя, потому что она, эта материя, притягивает всё на Земле одинаково быстро и одинаково сильно. Тем не менее совсем недалеко от поверхности Земли притяжение Земли заканчивается, чего не должно происходить. Это обстоятельство подтверждает доказательство того, что притяжение не существует и всемирного тяготения тоже. Существует ещё много вопросов к притяжению Земли и ответы на них явно противоречат догматам о притяжении. Я только констатирую факт, говорю о принципе действия. Заблуждение происходит следующим образом. Материя желание удерживает всё и удерживает не только всё на Земле, но и удерживает саму Землю, Луну, Солнце и все другие остальные планеты так, чтобы это работало. Это значит, что удерживание происходит сверху вниз и чем ближе к земле, тем удерживание, разумеется, сильнее, потому что в этом есть железный смысл.

Применяя свой закон, к своему удивлению я увидел, что элементарные частицы тоже являются несуществующими. Если принимать, что кварки существуют, тогда где они берут начало? Неизвестно. И если они составляют всю материю, значит они никогда не кончаются, что невозможно в материи в принципе. То есть, начало нет и окончания тоже. И дальше всё по цепочке до атомов. Начала нет и

окончания тоже нет. Кроме этого, законы по которым существует материя идентичны для любой её формы. Поэтому невозможно такое состояние, когда на одном уровне одни законы, а на другом другие. Этого нет в природе.

Если все элементарные частицы, имеют всегда какой-нибудь заряд и из них создано всё, значит всё тоже обязано иметь это же заряд, но ведь этого нет, и самого заряда тоже. Кварки, из которых по теории состоит всё, являются не только зарядом, но и его источником, так гласит физика. Если каждый кварк, генерирует энергию, это значит, что всё, абсолютно всё генерирует электрическую энергию. То есть, человек, который создан из кварков, корова, собака, резина, пластик, гранит и т.д. должны генерировать электрическую энергию и электромагнитные поля, но ведь этого нет. Конечно же нет, да и откуда это появится, так как у кварка нет источника генерации. За счёт чего он генерирует электрическую энергию, откуда? У физики ответа нет. Потому что, если бы так было, незачем было бы иметь гидроэлектростанции, атомные станции и теплоэлектростанции. Человеку вообще не нужно было бы иметь одежду в холодных странах, пропускай через себя заряды и согревайся.

Физика утверждает, что кварки бесконечны, что они существуют всегда и из них создано всё, в том числе человек. Но если кварки существуют всегда, то почему тогда человек не существует всегда? А ведь именно и так должно быть по теории элементарных частиц.

Во всей этой теории, элементарных частиц много и все они разные, а вот заряд один, это значит, что основной материей является непосредственно заряд. Но сам заряд всего лишь функция и он конечен и последствий не несёт. Заряд или электрическая энергия существуют только когда существует материя с такой функцией. А по теории получается наоборот, что вся материя от кварков до вселенной существует только для того, чтобы нести заряд. Тогда возникает вопрос: с какой целью? Это же очевидно. Да и что такое заряд? Это либо плюс, либо минус, но в природе таких материи нет. это же заблуждение, но насколько красивое.

Материя — желание, которую я доказал с помощью моего закона, и которая является каждым из нас, не генерирует электрических энергий, желание генерирует только себя, свои последствия заблуждения и удерживание, которые и создают материи, у которых в свою очередь есть свои функции и последствия. И вот только эти материи, у которых есть такие функции, генерируют разные энергии, способствующие в различных действиях.

Существует вопрос к кваркам и по гравитации, по теории они не реагируют на притяжение. Однако, гравитация, по определению самой физики, еще тоньше и быстрее кварков. Конечно, если бы кварки не притягивались к земле, как бы тогда притягивалось всё, что из них создано. Если из кварков состоит всё, то и притяжение, и гравитация тоже, и солнечный свет так же. Тогда что получается? Одни кварки, в виде притяжения, притягивают другие кварки в виде вещества, а третьих кварков, в виде солнечного света, не замечают. Но это же нонсенс. И ещё,

каждый атом, как утверждает физика, в своём строении содержит следующих пять материй: массу, время, притяжение, скорость и заряд. Поэтому каждая материя должна в себе содержать все эти пять материй обязательно и строго пропорционально. Но очевидно, что этого в природе нет. Это значит, что если элементарные частицы были бы, то они не имели бы тех свойств, которые им придумали, что в свою очередь, без этих свойств, делает их выдуманное существование невозможным.

Материя — желание наоборот, не имеет массы, не имеет времени, скорости, заряда и притяжения, просто потому, что таких материи не существует.

Желание не зависит ни от кого, так как само удерживает всё во вселенной и этой вселенной и является одновременно

Итак, удерживание. Существует действие желания -удерживание всего. Как это работает? Очень просто. Этот процесс я уже описывал в опубликованных мною статьях яндекс дзен (автор Дмитрий Гор), он называется очеловечивание. Это когда рождается младенец и с первыми словами ему слой за слоем закладывается желание. Оно именно наслаивается один слой на другой слой и т. д., при этом каждый отдельный слой совершенно идентичен, а человек отличается от другого человека количеством слоёв, структурой слоёв. Из таких слоёв и состоит любая материя во вселенной и различается лишь только количеством, структурой. Каждый слой — это желание, каждый слой — это материя, каждый слой — это действие. Каждый слой имеет начало и окончание. То есть, в любой материи, например, в камне, находится, допустим, миллиард слоёв и у каждого слоя своё начало и своё окончание. Когда один слой заканчивается, как любое действие, то в этот же самый момент на его место встаёт новый. Вся вселенная состоит из огромного количества таких слоёв желания и они постоянно заканчиваются. Человек, в свою очередь, как и все люди, постоянно генерирует новые слои. Именно следствие- удерживание производит замену тех, слоёв, которые закончились, на новые, которые начались. Эта замена одинаково автоматически работает во всех материях одинаково сразу. Именно автоматически, функционально. Последствия — удерживание, так же, как и заблуждение, работают по заранее заложенным в них функциям. Эти функции заложены желанием. Также автоматически функционально меняется структура слоёв в материи и тогда меняется сама материя.

Последствия: заблуждение и удержание видимые и это значит, что они существуют. Это в свою очередь значит, что вообще не существует невидимых действий, то есть нет в природе невидимого вещества. Все действия видимы, всё остальное просто фантазия. За невидимые действия принимают те или иные функции материи, вещества. Под невидимым действием я подразумеваю такое вещество, которые невозможно увидеть, потрогать, услышать, понюхать, почувствовать. Всё достаточно просто, всё что есть, то оно есть.

Материя, действие, всегда несёт последствия. Материя в одиночку, то есть сама, способна создавать свои последствия и помощь ей не нужна. Функция материи тоже материя, но она не несёт послед-

www.esa-conference.ru

ствий, это значит, что такая материя не создаёт другую материю, сама не создаёт последствий. Это значит, что такая материя заканчивается. Например, энергия, эта функция не создаёт никаких материи, а с помощью этой функции, материи создают последствия. Потому любые последствия, которые как бы создаёт энергия, есть всегда заблуждение. Только структура слоёв в материи определяет её функции и если в древесине, например, нет функции электро-энергии, то её там никогда и не будет. Это действие – заблуждение, имеет железный смысл для желания, чтобы никто и никогда не нашёл принципы мироздания, так как нашедший всё разрушит. Поэтому то люди и заблуждаются в поисках среди кажущихся действий.

Материю желание нет нужды доказывать, потому что оно везде. Люди желают, что – то придумывают, а это тоже желание, и потом свои выдумки осуществляют и это тоже желание. Поэтому в описании этой материи я не использую цифры и формулы, потому что таких материй, как цифра и формула не существует. Потому что цифры и формулы придуманы, а это значит, что это желание. А желание желанием не описать. Цифры и формулы так же всегда являются заблуждением, которое тоже нет нужды доказывать. Заблуждение везде, во все времена и во всех народах. Физика, математика, химия и другие науки – всё это является заблуждением, потому что всё это всего лишь желание людей.